

Resistencia a los fungicidas en el cultivo de hongos

Proyecto BIOSCHAMP
- Resumen de buenas prácticas

Nº 01

Autores:

Jaime Carrasco - Innovation Manager en CTICH

& Pablo Martínez - Project Manager en CTICH

Contacto: j.carrasco@ctich.com

País/región: España, La Rioja

Keywords: #fungicidas #champiñón

#bioeconomía #EconomíaCircular

El problema

La limitada disponibilidad de materias activas para la lucha contra los patógenos de hongos, junto con un inadecuado manejo de los fungicidas autorizados, ha facilitado la aparición de patógenos resistentes.

La solución

El desarrollo de bioestimulantes específicos para el cultivo con actividad supresora de patógenos, como los desarrollados en BIOSCHAMP. La bioestimulación en los cultivos de champiñón reducirá las pérdidas de productividad debido a los parásitos fúngicos.

Beneficios

1. Disminución de la dependencia de fungicidas químicos.
2. Prevención de aparición de patógenos resistentes y alargamiento de la vida útil de los productos fitosanitarios autorizados.
3. Reducción del impacto ambiental en el sector de los hongos cultivados.

Resistencia a los fungicidas en el cultivo de hongos.

Recomendaciones prácticas

Las medidas deben centrarse en evitar la entrada de enfermedades mediante buenas prácticas de cultivo. Para seleccionar el mejor mecanismo de control se debe tener en cuenta:

- Usar preferentemente métodos de control biológico.
- No aplicar tratamientos fitosanitarios preventivos durante el cultivo si no hay presencia de patógeno.
- Identificar umbrales de incidencia de enfermedad peligrosos en los que se debe realizar la aplicación fitosanitaria preventiva.
- No utilizar fitosanitarios en caso de reducida presencia de enfermedad.
- Utilizar fitosanitarios selectivos para la enfermedad detectada.
- Cuando sea posible, alternar entre materias activas disponibles.
- Respetar las dosis de aplicación indicadas por el fabricante.

Sobre el proyecto BIOSCHAMP y la serie “Resúmenes de buenas prácticas”

Este “resumen de buenas prácticas” ha sido preparado por el proyecto BIOSCHAMP en base al formato recomendado por EIP AGRI. © 2022

Duración del proyecto: de octubre de 2020 a marzo de 2024.

Objetivo: BIOSCHAMP desarrolla una solución integrada que responde a los retos relacionados con el cultivo del champiñón: busca mejorar la rentabilidad del sector del champiñón de forma sostenible y reducir la necesidad del sector por pesticidas en un 90%.